

Recuperação da Informação: subsídios conceituais para o estudo introdutório

[Versão 1.0]

PEROZO-VASQUEZ, Joel G.⁽¹⁾
(ufscjoel@gmail.com)

Resumo

Trata-se de sintetização introdutória de conceitos básicos da **Recuperação da Informação** na perspectiva da Ciência da Informação, como fonte de referência para fundamentar estudos sobre o tema.

Sumário

1 Conceitualização- Definições de RI e SRI.....	2
2 Processos de RI.....	3
2.1 Processos Offline de RI: Pré-processamento e Indexação.....	4
2.1.1 Pré-processamento.....	4
2.1.2 Indexação.....	7
2.2 Processos Online de RI: Recuperação e Ranqueamento.....	8
3 Modelos Clássicos de RI.....	8
3.1 Modelos Booleanos.....	11
3.2 Modelos Vetoriais.....	11
3.3 Modelos Probabilísticos.....	13
4 Avaliação de SRI.....	14
5 Sistemas de Busca Web.....	21
5.1 Tipos de Sistemas.....	21
5.2 Recursos de Busca Web.....	25
5.3 Operadores de busca Web avançada.....	30
Referências.....	32

¹ Universidade Federal de Santa Catarina - (UFSC) - ([ROR: 041akg887](https://orcid.org/041akg887))

1 Conceitualização- Definições de RI e SRI

Recuperação da informação (RI) é uma área (originalmente) da Ciência da Computação e (estudada pela) Ciência da Informação e Biblioteconomia, que tem por objetivo prover aos usuários acesso fácil às informações de seu interesse.

A recuperação da informação trata da representação, armazenamento, organização e acesso a itens de informação, como documentos, páginas web, catálogos online, registros estruturados e semiestruturados, objetos, multimídia, etc. A representação e organização dos itens de informação devem fornecer aos usuários facilidade de acesso às informações de seu interesse. [1]

PROBLEMA DE RI: “O objetivo principal de um sistema de RI é recuperar todos os documentos que são relevantes à necessidade de

informação do usuário e, ao mesmo tempo, recuperar o menor número possível de documentos irrelevantes". [1] (p.4).

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO (SRI) consiste em "conjunto de operações consecutivas executadas para localizar, dentro da totalidade de informações disponíveis, aquelas realmente relevantes... executando as **funções de seleção, análise, indexação e busca das informações**" [2].

2 Processos de RI

2.1 Processos Offline de RI: Pré-processamento e Indexação

2.1.1 Pré-processamento

Etapa que ocorre antes (da mineração de textos) da indexação e da recuperação, com a finalidade de adequar o conteúdo dos documentos para um padrão que possa ser absorvido durante as diferentes tarefas aplicadas (na mineração de dados e) na recuperação da informação [3].

Stop-words: termos sem valor (ou pouco valor) semântico; termos muito comuns, ubíquos, isto é, excessivamente presentes no texto, aparecem em mais de 80% dos documentos/textos.

Tokenização: identificar e extrair “tokens”, um token pode ser uma palavra, quebrar o texto em elementos isolados, geralmente unidades lexicais em RI e mineração de textos. O resultado da

tokenização é uma representação lógica do documento definida como um conjunto não-ordenado de palavras, conhecido como *bag-of-words*.

Stemming: encontra os radicais comuns entre as palavras, diminuindo o tamanho do índice, perdendo PRECISÃO, mas ganhando na REVOCAÇÃO. “*Stemming* é a retirada de sufixos do radical, enquanto *stem* é o radical” [4].

“Raiz não é radical ou tema - é o elemento mórfico mais simples a que pode ser reduzida uma palavra. Obtém-se a raiz pela eliminação dos elementos secundários de formação” [4]. O “algoritmo de Porter” [5] retira os sufixos das palavras, mas, em alguns casos, tal algoritmo parece não reduzir a palavra ao seu radical.

Lematização [4]: identifica as palavras como “itens”, seguindo certas regras (geralmente gramaticais).

“Lema ou forma canônica, no contexto puramente lexicográfico é a representação gráfica da palavra, a palavra dicionarizada representada pelo singular masculino para substantivos e adjetivos e infinitivo para verbos. **Lematização é o ato de representar as palavras através do infinitivo dos verbos e masculino singular dos substantivos e adjetivos**, assim, sob o lema ou forma canônica é agrupado tanto o lema da palavra, propriamente dita, como as derivadas, as locuções, colocações etc.” [4].

Figura 5 - Exemplos de processo de Lematização

Fonte: própria do autor (2023)

Identificação de substantivos e/ou grupos de substantivos:

termos que se autodefinem, isto é, têm alta carga semântica, sendo muito úteis para indexação.

Utilização, opcional ou alternativamente, de palavras-chaves, tesouros, ontologias, para poder realizar posteriormente a **indexação**.

2.1.2 Indexação

“**Índice é uma estrutura de dados** construída a partir do texto para acelerar as buscas” [1] (p.140). Permite agilizar as consultas e a recuperação da informação, sendo o Índice invertido (geralmente gerado sem interferência direta de humanos), o mais popular.

A **estrutura** do índice invertido é composta por 2 elementos: **vocabulário** (léxico ou dicionário) e **ocorrências**. Vocabulário é o conjunto de todas as palavras diferentes no texto e para cada palavra, o índice armazena os documentos que contém aquela palavra (ocorrências) [1] (p.142).

Existem dois tipos de índices invertidos: **Índice invertido Simples**, e **Índice invertido Completo**. A principal diferença entre ambos é que no completo é possível identificar em que locais específicos dos documentos aparece o termo referente de busca.

Índice invertido simples	Índice invertido completo
<ul style="list-style-type: none"> • Armazena apenas as palavras-chave e os documentos em que elas aparecem. • Não armazena informações adicionais sobre as palavras-chave ou os documentos. • É mais rápido e consome menos espaço de armazenamento do que o índice invertido completo. • É utilizado em sistemas de busca simples, como motores de busca na web. 	<ul style="list-style-type: none"> • Armazena informações adicionais sobre as palavras-chave e os documentos, como frequência de ocorrência, posição no documento e metadados. • Permite a realização de buscas mais precisas e refinadas, com a possibilidade de utilizar operadores booleanos e de proximidade. • É mais lento e consome mais espaço de armazenamento do que o índice invertido simples. • É utilizado em sistemas de busca mais complexos, como sistemas de recuperação de informação em bibliotecas e arquivos.
<p>Figura 6 - Índices Invertidos: simples vs completos Fonte: própria do autor (2023)</p>	

2.2 Processos Online de RI: Recuperação e Ranqueamento

A recuperação e o ranqueamento são etapas fundamentais do processo de recuperação da informação, que permitem aos usuários encontrar informações relevantes em grandes volumes de dados.

3 Modelos Clássicos de RI

Modelagem em RI é “processo complexo que tem por objetivo de produzir uma função de ranqueamento, ou seja, uma função que atribui escores a documentos em relação a uma consulta” [1] (p.140). Os principais tipos de Modelos Clássicos de RI são: modelo booleano, modelo vetorial e modelo probabilístico.

Cada um deles possui características específicas em relação à representação dos documentos e das consultas, ao cálculo da relevância, à ponderação dos termos, à busca e à aplicação.

O **modelo booleano** é simples e fácil de usar, mas não considera a frequência dos termos. O **modelo vetorial** considera a frequência dos termos e a relevância dos documentos, mas não considera a raridade dos termos. O **modelo probabilístico** é mais complexo e considera a frequência dos termos, a raridade dos termos e a relevância dos documentos, mas pode exigir grande poder computacional.

A eficiência e os recursos de um SRI estão diretamente ligados ao modelo que tal sistema utiliza, influenciando diretamente em seu modo de operação, funcionamento e desempenho. A escolha entre um e outro depende das necessidades específicas do sistema de recuperação da informação.

Características	Booleano	Vetorial	Probabilístico
Representação dos documentos	Conjunto de termos	Vetor de termos	Vetor de termos
Representação das consultas	Conjunto de termos com operadores booleanos	Vetor de termos com pesos	Vetor de termos com pesos
Cálculo da relevância	Apenas considera a presença ou ausência dos termos	Considera a frequência dos termos nos documentos e nas consultas	Considera a frequência dos termos nos documentos e nas consultas, além de outros fatores como a raridade dos termos
Ponderação dos termos	Peso binário (0 ou 1)	Peso TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)	Peso BM25 (Best Match 25)
Busca	Restritiva (AND, NOT) ou ampla (OR)	Amplia a busca com termos relacionados	Amplia a busca com termos relacionados e considera a probabilidade de um documento ser relevante
Aplicação	Buscas simples em bancos de dados	Buscas em grandes volumes de dados, como a web	Buscas em grandes volumes de dados, com foco em documentos relevantes
Vantagens	Simplicidade e facilidade de uso	Considera a frequência dos termos e a relevância dos documentos	Considera a frequência dos termos, a raridade dos termos e a relevância dos documentos
Desvantagens	Não considera a frequência dos termos	Não considera a raridade dos termos	Pode ser complexo e exigir grande poder computacional

Figura 9 - Comparativo qualitativo dos modelos clássicos da RI

Fonte: própria do autor (2023)

3.1 Modelos Booleanos

Modelos booleanos não garantem a ordem nem a proximidade das palavras de busca.

3.2 Modelos Vetoriais

Modelos Vetoriais representam documentos mediante vetores de termos. Este modelo atribui pesos de ponderação aos termos para definir seus valores vetoriais. Os tipos de ponderação em Modelos Vetoriais são: **TF** (*Term Frequency*); **IDF** (*Inverse Document Frequency*); e **TF-IDF** (*Term Frequency - Inverse Document Frequency*)

Fatores e Premissas para ponderação:

Fatores	Premissas	Indicador
Locais, do Documento	Quanto mais vezes um termo aparece em um documento, mais ele é importante para definir o documento.	Importância do termo no documento
Globais, da Coleção	Quanto mais um termo aparece em documentos diferentes de uma coleção, menos importante para definir um documento	Poder discriminante do termo na coleção

Figura 12 - Fatores e Premissas para Ponderação em modelos vetoriais

Fonte: adaptado pelo autor (2023) a partir de [8]

TF é uma quantificação do conteúdo interno do documento. Calcula quantas vezes aparece um termo 'x' em cada documento. Este valor sempre fica entre zero (0) e um (1) [8].

IDF é uma quantificação da diferença entre os documentos. Calcula o peso de um termo em relação ao conjunto total de documentos. O 'log' é utilizado para fazer os valores TF e IDF comparáveis. [8]

$TF = \frac{\text{número de vezes que TERMO aparece no DOCUMENTO}}{\text{numero TOTAL de TERMOS no DOCUMENTO}}$
$IDF = \text{Log} \frac{\text{número TOTAL de DOCUMENTOS}}{\text{numero de DOCUMENTOS que contêm o TERMO}}$
$TF-IDF(D, q) = \frac{f(q, D)}{f(t, D)} * \log \left(\frac{N}{N(q)} \right)$
<p>Onde: D = documento q = termo de busca (<i>query</i>) t = (número total de) termos no documento D N = número total de Documentos</p>

Figura 13 - Fórmulas TF-IDF

Fonte: própria do autor (2023) (Fonte da Imagem [9])

O valor TF-IDF de uma palavra aumenta proporcionalmente à medida que aumenta o número de ocorrências dela em um documento, no entanto, esse valor é equilibrado pela frequência da palavra no corpus.

3.3 Modelos Probabilísticos

Os modelos probabilísticos da recuperação da informação são baseados na teoria da probabilidade e permitem a realização de buscas refinadas em grandes volumes de dados. Eles são mais complexos e exigem grande poder computacional em comparação com outros modelos de recuperação de informação, mas são úteis para a busca de documentos relevantes em sistemas de busca avançados.

O modelo supõe que a probabilidade de relevância depende apenas das representações da consulta e dos documentos (o que pode ser demasiadamente simplista, pois desconsidera variáveis externas ao sistema). O sistema busca evoluir sua resposta por meio do “aprendizado” obtido com o usuário (o escopo desse “aprendizado” é apenas a consulta sendo respondida) [\[13\]](#).

4 Avaliação de SRI

Métricas de Avaliação de SRI - Para que servem? [\[10\]](#)

- Sistemas de Recomendação
- Sistemas de Classificação de Documentos
- Sistemas de Crawlers / Scrapers
- Sistemas de segurança para sites
- Identificação de autoria de textos
- Detecção de plágios, de Spam

Avaliação da recuperação é o “Processo sistemático que associa métrica quantitativa aos resultados produzidos por um sistema de RI”.[\[11\]](#)

Métrica deve ser diretamente associada à relevância dos resultados para os usuários. Na abordagem do Paradigma Cranfield, a estratégia mais usual consiste em comparar o resultado produzido pelo sistema com resultados sugeridos por humanos para o mesmo conjunto de consultas [\[11\]](#)

RELEVÂNCIA em RI, na perspectiva do usuário é [\[10\]](#):

- Subjetiva (depende de julgamento)
- Contextual (dependente de contexto)
- Cognitiva (depende do conhecimento)
- Dinâmica (depende do momento/tempo)

Figura 15 - Métricas Offline de Avaliação (Briggs, 2022)

Fonte: própria do autor (2023) [10]

Figura 16 - Tabela de Confusão

Fonte: própria do autor (2023) [10]

$\text{Revocação} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FN}}$	$\text{Precisão} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FP}}$
Habilidade de recuperar TODOS os itens RELEVANTES	Habilidade de recuperar SOMENTE itens RELEVANTES
medida de completude ou quantidade	medida de exatidão ou qualidade
alta revocação significa que o algoritmo retornou a maioria dos resultados relevantes.	Alta precisão significa que o algoritmo retornou mais resultados relevantes que irrelevantes.
$r = \frac{ R \cap A }{R}$	$p = \frac{ R \cap A }{A}$
<p>número de documentos relevantes recuperados por uma consulta</p> <p>dividido pelo número total de documentos relevantes existentes na base de dados</p>	<p>número de documentos relevantes recuperados pela busca;</p> <p>dividido pelo número total de documentos recuperados</p>

Figura 17 - Comparativo Revocação vs Precisão

Fonte: própria do autor (2023) (Fonte da Imagem [9])

P@N - Média de Previsão na N-ésima Posição

- Motores de busca na Web
- A maioria das buscas não precisa de alta revocação
- A maioria das pessoas não passa da segunda página de resultados
- Quanto maior a concentração de documentos relevantes no topo do ranking, mais positiva a impressão dos usuários
- P@5 e P@10 fornecem métricas confiáveis para avaliar se usuários estão obtendo resultados relevantes nas duas primeiras páginas

Figura 20 - P@N Previsão na N-ésima Posição

Fonte: própria do autor (2023) [10]

MAP - Média das Precisões Médias

- Gera um sumário do ranking com um valor único, calculando a média de valores obtidos após cada novo documento relevante observado

$$MAP@k = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q AP@k_q$$

Figura 21 - MAP: Média das Previsões Médias

Fonte: própria do autor (2023) [10]

MRR - *Mean Reciprocal Rank*

- Métrica que favorece rankings cujo primeiro resultado ocorra perto do topo
- Valores variam entre 0 e 1, fortemente ligados à Precisão Média
- Aplicação: perguntas e respostas, consultas em busca de URL e homepages

$$MRR = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q \frac{1}{rank_q}$$

Figura 22 - MRR Mean Reciprocal Rank

Fonte: própria do autor (2023) [\[10\]](#)

Avaliação de SRI baseada em usuários: Experimentação humana em laboratório; Painéis lado a lado; Teste A/B; Crowdsourcing. Detalhes em [\[10\]](#).

Coleções Padronizadas para teste de Sistemas de Recuperação da Informação: Coleções TREC: Text REtrieval Conferences (1998); Outras: INEX, Reuters, OHSUMED, NewsGropus, NTCIR, CLEF. Detalhes em [\[10\]](#) e em [\[12\]](#).

5 Sistemas de Busca Web

Sistema de Busca Web “é um conjunto organizado constituído de computadores, índices, bases de dados e algoritmos com o objetivo de analisar e indexar páginas da rede e armazená-las em uma base de dados”. [14]

Sistemas de busca na web são ferramentas online que permitem aos usuários encontrar informações de diferentes tipos e em diferentes áreas do conhecimento a partir do uso de palavras-chave. Esses sistemas funcionam com um modelo de rastreamento, indexação, renderização e ranqueamento, para trazer os resultados mais relevantes na busca. Os sistemas de busca são uma ferramenta construída para encontrar páginas na web a partir de pesquisas. Através de uma engenharia sofisticada, os buscadores rastreiam páginas, as indexam em suas bases de dados e ranqueiam essas páginas com base nos fatores de ranqueamento. Os sistemas de busca são amplamente utilizados em todo o mundo e oferecem recursos avançados de busca, como operadores de busca, filtros de pesquisa e resultados personalizados [14] [15].

5.1 Tipos de Sistemas

O termo “sistemas de busca” é um termo genérico que contempla tanto os “diretórios”, como os “mecanismos de busca” quanto os “meta-buscadores” e os “sistemas híbridos”. Estes sistemas, embora tenham modos de funcionamento diferentes, tratam do mesmo problema, que é a recuperação, em um universo de documentos, do conjunto de

documentos relevantes para uma necessidade da informação do usuário [15].

Sistemas	Descobrimto das páginas	Representação do conteúdo do documento	Representação da consulta	Apresentação dos resultados
Diretórios	Realizada manualmente (por pessoas)	Classificação manual	Implícita – mediante navegação pelas categorias.	Página de resultados previamente construída. Os resultados são mostrados de forma bastante precisa.
Mecanismos de Busca	Principalmente de forma automática mediante <i>robots</i>	Indexação automática	Explícita – mediante palavra-clave.	Página criada de forma dinâmica para cada consulta. Pouca precisão
Metabusca	Não possuem mecanismos de descobrimto próprio.	Usam a base de dados de outros sistemas de busca, não indexam o conteúdo.	Explícita – mediante palavra-clave.	Páginas criadas de forma dinâmica apresentam uma maior cobertura, mas os resultados são pouco precisos.
Sistemas Híbridos	De acordo com o sistema o descobrimto da informação pode ser manual ou automática.	Conforme o sistema a indexação pode ser automática ou manual, trabalham em parceria com outro sistema.	Ela pode ser implícita como explícita.	Página criadas de forma dinâmica.

Figura 24 - Comparativo dos sistemas de busca Web
Fonte: [15]

Os **diretórios** foram os primeiros sistemas propostos para organizar e localizar as informações na Web. Organizam as informações de forma hierárquica em categorias e subcategorias, ou temáticas; esta atividade é realizada principalmente por humanos. A principal vantagem é que facilitam a recuperação da informação com contexto semântico. Na maioria dos diretórios o usuário não precisa traduzir a sua consulta em uma palavra-chave, basta selecionar os temas que lhe interessam e navegar através da estrutura hierárquica até chegar a informação desejada (página) [14] [15].

Um espelho estático (sem atualizações e sem manutenção) do diretório mais popular das duas primeiras décadas do século XXI (dmoz) encontra-se em <https://dmoztools.net/>. O 'herdeiro' direto do extinto dmoz é o <https://curlie.org/> com 2.990.986 websites em 92 idiomas, indexados por 92.207 editores em 1.031.698 Categorias (em set 2023), pretende ser o maior diretório da Web editado por humanos [16].

Os **mecanismos de busca**, também conhecidos como "**motores de busca**" (*Search Engine*), "utilizam-se de um robot, que percorrem a Web a fim de encontrar as páginas (descobrimento das informações), uma base de dados onde armazenam uma referência da informação indexada e uma interface que permite ao usuário efetuar sua consulta e apresentar os resultados obtidos" [15]. Os exemplos mais populares e utilizados são: Google, Bing, Yahoo.

"Os **robôs** também conhecidos como **spiders (aranhas)** ou **Web crawlers (rastejadores)**, são programas que percorrem a estrutura da Web, recolhendo informações por eles consideradas relevante sobre as páginas que encontram" [15].

"Os **sistemas de metabusca** também chamados de multibuscadores, são sistemas que localizam a informação em outros

sistemas de busca (mecanismos e diretórios) simultaneamente e combinam os resultados encontrados em uma só lista de resultados” [15].

Meta-buscadores geralmente não têm bases de dados próprias, ao se fazer a busca, o referido sistema consulta a vários outros sistemas. Exemplo: **Portal de Periódicos da CAPES**. Outros exemplos, apesar de pouco conhecidos e pouco utilizados na atualidade, são: [MetaCrawler](#) e [WEBCrawler](#).

Sistemas de diretórios (puros) de grande porte para busca web, na atualidade são quase inexistentes. A ideia ainda permanece nos sistemas de e-commerce, em marketplaces, e em sites e portais de domínios de conhecimento específicos, ou de comunidades de prática, a maioria funcionando sob formas híbridas de busca e recuperação da informação. “Atualmente a distinção entre mecanismos de busca e diretórios não é tão nítida, a maioria destes sistemas pode ser considerado como **sistemas híbridos**” [15]. Exemplos de sistemas híbridos: Google, Zoom (comparativo de preços).

Principais sites de busca na web (set. 2023): [Google](#), [Bing](#), [Yandex](#), [Yahoo!](#), [Baidu](#), [DuckDuckGo](#) [19]. Outros sites menos populares, e a maioria nichados, são: You.com Ask.com, AOL.com, Wolframalpha, Qwant, Ecosia, CC Search, StartPage, MetaGer, entre outros.

Figura 25 - Market share mundial dos mecanismos de busca
Fonte: [19]

5.2 Recursos de Busca Web

“**Recursos de Busca Web**” é termo utilizado por Godoy-Viera (2023) para referir-se aos recursos (*features*) das **Páginas de Resultados do Mecanismo de Busca** (*Search Engine Results Page - SERP*), tratando, indistintamente, os recursos disponíveis para **CONSULTA** e os recursos disponíveis nas páginas de **RESULTADOS**.

Os ‘recursos de busca’ (*SERP Features*) garantem que o usuário receba as informações certas no momento adequado e no formato mais útil para a consulta realizada de forma que atenda às necessidades informacionais do usuário. [17]

“**SERP Features**” são todo e quaisquer elementos da página de resultados do mecanismo de pesquisa que adiciona algo novo ao seu formato típico. O objetivo desses recursos é fornecer aos usuários uma experiência de pesquisa amigável.

Os resultados de texto são os elementos visuais da SERP mais conhecidos e normalmente associados ao Google. São as respostas consideradas ‘tradicionais’, com o título, a meta description e url do site — a famosa SERP cheia de “links azuis”. Atualmente, resultados de texto podem vir acompanhados de elementos visuais e features embutidas, como a imagem, breadcrumbs, sitelinks, avaliações e outras. São algumas SERP features comuns com os resultados de texto [20]:

- **Indicação de Anúncio:** não são elementos visuais em si, mas aparecem na página de resultados com um pequeno destaque visual na forma da palavra patrocinado.
- **Atribuição:** origem de um resultado. Ela pode aparecer com os seguintes elementos visuais: Ícone do logo, tecnicamente chamado de favicon; Nome da página; URL do domínio; *breadcrumbs* (trilhas de navegação estrutural) também integram esse elemento visual.
- **Link de título**²: texto que os humanos veem ao chegar a uma página da Web
- **Data de autoria:** data de publicação ou atualização de um conteúdo.
- **Sitelink:** links do seu site que aparecem agrupados na página de resultados. Em geral, eles aparecem com o efeito visual de uma tabela, em duas colunas, abaixo do resultado principal.
- **Grupo de Sitelinks:** Quando mais de um aparece, podemos chamar de grupo de sitelinks.
- **Snippet** (não confundir com *featured snippet*): “trecho”, ou “fragmento” descritivo do conteúdo da página recuperada, cujo objetivo é apresentar o trecho que melhor conecte o conteúdo da página à busca realizada pelo usuário.
- **Featured Snippet:** trata-se do resultado em destaque, antigamente conhecido como a posição zero na página de resultados

Figura 26 - SERP features comuns com os resultados de texto

Fonte: adaptado pelo autor (2023) a partir de [20]

Alguns dos principais recursos da SERP que podem estar presentes no Google são: *Featured snippets*; Pacote Local; Avaliações; Sitelinks;

² Uma das principais maneiras de determinar quais resultados de pesquisa podem ser relevantes para a consulta é analisar os títulos das páginas da Web listadas. É por isso que a Pesquisa Google faz o possível para fornecer os melhores títulos para os documentos nos resultados. Isso conecta os usuários ao conteúdo produzido pelos criadores, editores, empresas e outros. ([Google for Developers](#))

Vídeos; Principais notícias; Imagens; Painel de conhecimento; Perguntas frequentes; As pessoas também perguntam; Pesquisas relacionadas; Google Voos; Pacote de hotéis; Empregos; Shopping (lista de produtos) [18]. Tais recursos podem ser clusterizados em grupos: Pesquisa Aprimorada; Recursos de Exploração; Mapa de informações ou Gráfico de Conhecimento (Knowledge Graph); Elementos de Busca Local; e, Webstories [20], conforme quadro a seguir.

Recurso	Especificidades
<p>Pesquisa Aprimorada Elementos de pesquisa aprimorada, melhor conhecidos como rich results, dependem dos dados estruturados para sua exibição. São recursos bem visuais e, em geral, mais interativos e dinâmicos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Artigos ● Livros ● Carrossel ● Avaliação ● Eventos ● FAQ ● Job Posting (“anúncio de emprego”) ● Filmes ● Vídeo Educacional ● Local Search (Local Business) ● Produtos ● Receitas
<p>Recursos de Exploração são mais conhecidos pelo People Also Ask (as pessoas também perguntam). Sua função é deixar a SERP mais dinâmica e interativa a diferentes intenções e comportamentos de busca, sempre mantendo a relação com a pesquisa feita. Além do “As Pessoas Também Perguntam”, temos as Pesquisas Relacionadas que aparecem ao final da página.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● People Also Ask (“As Pessoas Também Perguntam”): é um recurso da SERP e cada pergunta apresentada levanta respostas de diferentes domínios. Serve para deixar claro dúvidas comuns relacionadas a uma busca, já em forma de pergunta. ● As pesquisas relacionadas aparecem ao final da página em formato de várias palavras-chave e termos buscados por outras pessoas interessadas naquele tópico.

Recurso	Especificidades
<p>Mapa de informações ou Gráfico de Conhecimento (Knowledge Graph) Oferece informações instantâneas sobre pessoas, lugares e objetos. Gráficos de conhecimento tem o objetivo de compreender fatos e informações, organizar os dados sobre diferentes entidades e guardá-las. Sua relevância cresce, e muito, considerando a tendência crescente a buscas sem cliques, ou <i>zero-click searches</i>.</p> <p>Lista online de exemplos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Carrossel: Várias entidades aparecem para determinadas buscas e, ao clicar em um dos resultados, você é levado a uma SERP específica para o objeto do clique ● Caixa de respostas: Pesquisas por dados imutáveis ou certos podem trazer caixas de respostas. ● Bloco de informações: painel lateral tradicional, que é comumente associado ao <i>knowledge graph</i> ● Bloco de branded search: é similar ao de informações, mas voltado especificamente a uma marca.

Recurso	Especificidades
<p>Elementos de Busca Local SERP Feature baseado na geolocalização, com foco na proximidade física. Segundo o Search Engine Journal, 1 a cada 3 buscas feitas por celular são relacionadas a locais específicos, sendo que o Google é o principal motor de buscas utilizado para pesquisar negócios locais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Carrossel Local: a lógica é a mesma do rich snippet. O que muda é que ele foca em elementos de uma busca local, seja por restaurantes em uma cidade, salas de cinema, ou mesmo cidades turísticas em determinado estado. • Painel de Informações local: Similar ao painel de informações geral ou ao de marca, esse específico apresenta dados sobre a localização de determinado estabelecimento. Ele pode aparecer em formato de atributo avançado, uma linha abaixo do resultado do estabelecimento, ou no <i>local pack</i>. • Google Local Pack & Local Map Pack: é o resultado para pesquisas por estabelecimentos locais que traz resultados relevantes, lojas em destaque na localização e opções de locais que podem interessar ao leitor.
<p>WebStories Foram a resposta do Google a um formato de consumo de conteúdo que ganhou força em tempos de Instagram, Snapchat e outras redes sociais.</p>	<p>Arelados ao Google Discover, WebStories são conteúdos visuais e rápidos que podem até ser extraídos de textos já existentes em um site ou blog: são uma maneira de publicação de conteúdo bem semelhante aos stories do Instagram.</p>
<p>Figura 27 - SERP features Fonte: adaptado pelo autor (2023) a partir de [20]</p>	

5.3 Operadores de busca Web avançada

Para obter melhores resultados de busca que atendam às necessidades dos usuários, os SRI e os sistemas de busca web disponibilizam operadores de busca para aprimorar e refinar o processo de pesquisa. O Google permite pesquisas avançadas para que elas sejam mais precisas ou se ampliem para novas direções, assim como as opções de filtros e temas, ao apresentar os resultados da busca.

<p>Filtros e temas Após fazer uma busca, os botões de filtro e tema vão aparecer perto da barra de pesquisa. Eles também podem aparecer em outros lugares na página.</p>	
<p>Filtros Os filtros permitem que o usuário limite os resultados a um tipo específico, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vídeo • Notícias • Imagens <p>Os filtros exatos e a ordem em que eles aparecem são dinâmicos. Eles são baseados naquilo que os sistemas do Google consideram mais útil para a consulta.</p> <p>Se não encontrar um filtro específico, usa-se a opção "Todos os filtros" para verificar outros que estejam disponíveis.</p>	<p>Temas Permitem que o usuário adicione termos à consulta que podem ajudar a acessar informações mais específicas ou encontrar informações relacionadas.</p> <p>Os temas relevantes para uma consulta são gerados e mostrados automaticamente. Eles são baseados no que nossos sistemas entendem sobre como as pessoas pesquisam e como o conteúdo é analisado na Web.</p> <p>Os temas estão disponíveis em computadores para a maioria dos países ou regiões e serão ampliados para outros em dispositivos móveis.</p>
<p align="center">Figura 28 - Filtros e Temas do resultado de busca do Google Fonte: adaptado pelo autor (2023) a partir de [21]</p>	

Os operadores de busca Google enfatizados por Godoy-Viera (2023) são listados na sequência:

Operadores Booleanos:	
OR	Retorna resultados relacionados com os dois termos ou ambos.
AND	Retorna resultados relacionados com somente os dois termos.
Buscas Específicas:	
" "	"termo de busca", retorna somente resultados com o termo/expressão entre aspas duplas.
+	+termo, retorna somente resultados que contém o termo assinalado como palavra-chave e não suas variações.
-	-termo, retorna somente resultados que não contém o termo assinalado
*	Age como coringa, combinando com qualquer palavra ou expressão
Relacionadas ao Arquivo/Documento	
ext:	Mostra os resultados de um determinado tipo de EXTENSÃO de arquivo (PDF, DOCX, TXT, PPT, etc.)
Relacionadas ao Site/Página	
site:	Limitar os resultados ao conteúdo de um site específico.
Cache:	Retorna a versão mais recente em cache de uma página da web (desde que a página esteja indexada)
intitle:	Encontra páginas que contenham uma palavra específica no título.
allintitle:	Encontra páginas da web contendo todas as palavras específicas no título da página.
inurl:	Encontra páginas com uma certa palavra na URL.
allinurl:	Encontra páginas web contendo todas as palavras específicas na URL
intext:	Encontra páginas contendo uma palavra específica no conteúdo.
allintext:	Encontra resultados contendo todas as palavras específicas em algum lugar da página.
Figura 29 - Operadores de busca em Google Fonte: adaptado pelo autor (2023) a partir de [22]	

Referências

- [1] BAEZA-YATES, Ricardo; RIBEIRO-NETO, Berthier. **Recuperação de Informação**: conceitos e tecnologias das máquinas de busca. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- [2] CESARINO, Maria Augusta da Nóbrega. Sistemas de Recuperação da Informação. **Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG**, v. 14, n. 2, 1985. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/76506>. Acesso em: 27 set. 2023.
- [3] SALES, Fernanda de. **Indexação e resumos**. Indaial, SC: Uniasselvi, 2019.
- [4] PEROZO-VASQUEZ, J.G. (2023). **Lematização versus Stemming: Resenha Acadêmica Descritiva**. Zenodo. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8395815>. Acesso em: 31 ago. 2023.
- [5] PORTER, M.F. An algorithm for suffix stripping. **Program**, v. 14, n. 3, p. 130–137, 1980. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/eb046814>. Acesso em: 21 ago. 2023.
- [6] TABLADILLO, Mark. Preparar dados para aprendizado de máquina aprimorado. In: MICROSOFT. **Azure - Documentação do produto**. [Recurso Online], 11 jul. 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/data-science-process/prepare-data> Acesso em 20 set. 2023.
- [7] UNIVERSITY OF HOHENHEIM. (2023, August 17). **HohSearch Help**: Communication, Information and Media Center (KIM). Uni-Hohenheim.de. Disponível em: <https://kim.uni-hohenheim.de/en/118136> Acesso em 27 set. 2023.
- [8] XEXEO, G. (2020). **TF-IDF Modelo Vetorial (Aula 11) Curso PESC 2020** [YouTube Video]. In YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iqzF7i6u3w8&ab_channel=GeraldoXexeo. Acesso em 27 set. 2023.
- [9] BRIGGS, J. (2021). **3 Vector-based Methods for Similarity Search (TF-IDF, BM25, SBERT)** [YouTube Video]. In YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ziiF1eFM3_4&ab_channel=JamesBriggs. Acesso em 08 jul. 2023.
- [10] PEROZO-VASQUEZ, Joel G. (2023, August 30). **Apresentação - Avaliação da Recuperação da Informação**. Zenodo. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8320321> Acesso em: 27. set. 2023
- [11] FONSECA, George Henrique Godim da. **Recuperação de Informação**. [s.l.]: Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, 2020. (Ciência de Dados). Disponível em: http://professor.ufop.br/sites/default/files/george/files/tecnicas_de_recuperacao_da_informacao.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2023.

- [12] PEROZO-VASQUEZ, joel G. (2023-09-19). **Descrição de Coleções Padronizadas para teste de Sistemas de Recuperação da Informação**. Zenodo. Disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.8396202> Acesso em 27. Set. 2023.
- [13] MELO, Wendel. **Modelo Probabilístico**. Apresentação de Aula, xxx Uberlândia, MG, 2018. Disponível em: https://www.facom.ufu.br/~wendelmelo/ori201802/6_modelo_probabilistico.pdf. Acesso em: 27 set. 2023.
- [14] DZIEKANIAK, Gisele Vasconcelos. Análise dos sistemas de busca na WEB. **BIBLOS**, v. 14, p. 171–184, 2002. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/659>. Acesso em: 27 set. 2023.
- [15] DETERS, Janice Inês; ADAIME, Silsomar Flôres. Um estudo comparativo dos sistemas de busca na web. In: **Anais do V Encontro de Estudantes de Informática do Tocantins**. Palmas, TO, Brazil: ULBRA-TO, 2003, p. 189–200. Disponível em: <http://ulbra-to.br/encoinfo/wp-content/uploads/2020/03/sistemasbuscaweb-encinfo2003.pdf>. Acesso em: 27 set. 2023.
- [16] CURLIE. (2023). **Curlie.org**. Disponível em: <https://curlie.org/>. Acesso em : 27 set. 2023.
- [17] GOOGLE SEARCH. Recursos – Como a Busca funciona. (2023). **Pesquisa Google**: Descubra como a Busca do Google funciona. Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-BR/search/howsearchworks/features/> Acesso em: 30. Set. 2023.
- [18] CASAGRANDE, Erich. (2020). O que é SERP? In: **Semrush Blog**. Disponível em <https://pt.semrush.com/blog/serp-features/> Acesso em: 30. Set. 2023.
- [19] STATCOUNTER. Search Engine Market Share Worldwide - Statcounter Global Stats. In: StatCounter Global Stats, 2023. Disponível em: <https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share> Acesso em 30. Set. 2023.
- [20] BAZON, Felipe. **Guia de Elementos Visuais da SERP**: Entenda Cada Feature. Hedgehog Digital. 17 mar. 2023. Disponível em: <https://br.hedgehogdigital.co.uk/blog/elementos-visuais-serp/>. Acesso em: 27 set. 2023.
- [21] GOOGLE. **Refinar pesquisas do Google - Ajuda da Pesquisa do Google**. Google.com. Disponível em: <https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=pt-BR>. Acesso em: 27 set. 2023.
- [22] DUÒ, Matteo. **Operadores de Busca do Google**: Conheça 40 Comandos em 2023 (Melhore a Pesquisa, Análise Competitiva e SEO). Kinsta®. Disponível em: <https://kinsta.com/pt/blog/operadores-de-busca-do-google/>. Acesso em: 27 set. 2023.